

«РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ TIMSS 2015»

ЯКУБОВ ИБРАГИМ

Учитель физики и астрономии

Хорезмская область, Хонкинский район,

общеобразовательная средняя школа №36

Аннотация: В статье рассматривается Международное сравнительное мониторинговое исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) организовано Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement)..

Ключевые слова: TIMSS, IEA, развитие, логика,

Недостаточно владеть премудростью,

нужно также уметь пользоваться ею.

Цицерон.

Повышение качества образования и формирование у учащихся ключевых компетенций – важнейшая задача модернизации школьного образования, которая предполагает активную самостоятельную позицию учащихся в учении; развитие общеучебных умений и навыков: в первую очередь исследовательских, рефлексивных, самооценочных; формирование не просто умений, а компетенций, то есть умений. Одним из приоритетных направлений работы является естественнонаучное, так как в настоящее время наблюдается существенное падение интереса учащихся ко всем предметам естественнонаучного цикла. Уменьшается число выпускников, которые хотят связать свое дальнейшее обучение с физико-техническими или различными технологическими специальностями;

снижается уровень их подготовки, а это будущий научно-технический потенциал нашей страны.

8 КЛАСС

В соответствии с международными стандартами исследования TIMSS 2015 результаты российских учащихся 8 классов по математике (538 баллов) и по естествознанию (544 балла) существенно превышают среднее значение международной шкалы TIMSS. Начиная с 1995 года российские восьмиклассники показывают стабильно высокие результаты по математике и естествознанию в соответствии с международными стандартами TIMSS.

В 2015 году самые высокие результаты российские учащиеся 8 классов показали при выполнении заданий раздела «Алгебра» – 558 баллов по международной шкале, что значимо выше их среднего результата по математике. По разделу «Геометрия» результаты сравнимы со средними результатами, а по разделам «Числа» и «Анализ данных» –

ниже средних результатов. В подготовке учащихся 8 классов доминируют виды деятельности, ориентированные на использование знаний в стандартных ситуациях. Средний результат выполнения таких заданий составляет 543 балла. Немного ниже результаты за выполнение заданий на применение знаний в

несколько измененных ситуациях, а самые низкие результаты показали российские учащиеся при выполнении заданий, требующих более сложной познавательной деятельности, – на применение знаний в незнакомых

ситуациях, для решения сложных и многошаговых задач, для обоснования своего решения.

В 2015 году российские восьмиклассники продемонстрировали достаточно высокие результаты по всем разделам математики и естествознания в соответствии с международными стандартами TIMSS. Эти результаты в целом не изменились за последние годы (2011–2015).

Около половины российских учащихся 8 классов имеют высокий уровень подготовки по математике и естествознанию, и это означает, что они готовы успешно продолжать обучение в старших классах. Они способны применять свои математические знания, а также знания в области физики, химии, биологии и географии для решения достаточно сложных учебных и практических задач. Не продемонстрировали достижение минимального уровня 5% российских учащихся по математике и 4% по естествознанию.

Российские восьмиклассники лучше всего выполнили задания по химии – 558 баллов, что выше средних результатов страны по естествознанию. Не отличаются от среднего значения результаты выполнения заданий по физике. Ниже среднего выполнены задания, основанные на материале биологии и географии.

По видам деятельности наиболее высокие результаты российские учащиеся 8 классов показали при выполнении заданий на воспроизведение фактических знаний и их применение в стандартных учебных ситуациях – 558 баллов. Задания на применение знаний в более сложных ситуациях, а также задания на объяснение явлений или описание наблюдений и опытов выполнены с одинаковым результатом (538 баллов), который значимо ниже среднего результата страны по естествознанию.

Положительное отношение к изучению математики имеют 67% российских восьмиклассников. Положительное отношение к изучению предметов естественнонаучного цикла показали: к биологии – 87%, к химии – 77%, к физике – 80%, к географии – 77% школьников России.

Результаты учащихся 8 классов по математике и их вовлеченность в учебный процесс по математике

По сравнению с 2011 годом значительно (на 20%) выросло число российских учащихся 8 классов, которые чувствуют себя полноправными участниками учебного процесса по математике.

В 2015 году зафиксировано усиление уровня безопасности в школах страны, причем как по мнению учителей и директоров школ, так и по мнению учащихся. По результатам опроса учителей выявлены проблемы, связанные с материально-техническими условиями обучения, а также с поведением и психолого-педагогическими особенностями учащихся.

- 29 ноября Международная ассоциация по оценке учебных достижений (IEA) опубликовала результаты своего последнего Международного мониторингового исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS). В ходе TIMSS 2015 была проведена оценка более чем 600 000 учащихся четвертых, восьмых и выпускных классов средней школы во всех 60 системах образования.

В течение ближайших недель и месяцев, данные будут тщательно проанализированы, затем будут представлены объяснения в целях решения соответствующих требуемых задач в различных странах. девять кратких выводов:

- **Сингапур продолжает доминировать в рейтинге TIMSS** среди четвертых и восьмых классов наряду с китайским Тайбэем, Гонконгом, Японией и Кореей. Разрыв между этими странами с наиболее высокими показателями и следующей по показателям страной велик по всем предметам и классам, но особенно в случае с математикой в восьмых классах, где он значительно увеличился (48 набранных очков в 2015 году, по сравнению с 31 очком в TIMSS 2011).

Другие страны с наиболее высокими показателями по TIMSS 2015

включают в себя Казахстан, Российскую Федерацию и Словению. Все три страны добились впечатляющих успехов в математике и естественных науках в четвертых и восьмых классах. Необходимо более внимательно рассмотреть данные по этим странам для того, чтобы лучше понять, каким образом они добились успеха, в том числе связаны ли эти улучшения с конкретными реформами.

Ни одна из стран с низким уровнем дохода не участвовала в TIMSS 2015. Участвовали только три страны с уровнем доходов ниже среднего (Египет, Индонезия и Марокко), все они набрали значительно меньше очков, чем составляет средний международный показатель. В то же время, радует то, что одна из этих стран - Марокко - продемонстрировала значительные улучшения по обоим предметам и классам с момента ее последнего участия в TIMSS в 2011 г.

Только две страны, расположенные к югу от Сахары, приняли участие в TIMSS 2015

(Ботсвана и Южная Африка), обе с уровнем доходом выше среднего. Это свидетельствует о том, что даже через 20 лет, TIMSS все еще не рассматривается как жизнеспособный вариант для многих стран Африки с низким уровнем дохода. Некоторые из этих стран участвуют в других региональных оценках или проводят свою собственную национальную оценку, а другие просто продолжают работать без каких-либо системных данных, демонстрирующих уровень обучения учащихся или уровень обученности учащихся по сравнению с таким уровнем в других странах.

В целом, учебная программа и учителя являются ключом к успеху TIMSS. Согласно руководителям исследований TIMSS, самые эффективные страны уделяют особое внимание учебным программам, преподавателям, учебным ресурсам и поддержке родителей. В то же время, достижения учащихся на TIMSS, как представляется, не связано с официальной квалификацией учителей.

Общий уровень достижений учащихся по математике и естественным наукам вырос с момента первого TIMSS в 1995 г. В большинстве стран, которые принимали участие в TIMSS 1995 и TIMSS 2015, в течение всего этого периода времени наблюдалось повышение уровня достижений и в обоих классах, и по представленным предметам. Страны с особо высокими показателями включают в себя Португалию (99 набранных очков, 4 класс, математика) и Словению (78 набранных очков, 4 класс, естественные науки).

Гендерные различия во многих странах, принимающих участие в TIMSS за последние 20 лет уменьшились. В 1995 г. мальчики в большинстве стран (15 из 26) демонстрировали лучшие чем у девочек результаты по математике и естественным наукам. В 2015 г. мальчики демонстрируют лучшие результаты только в трех из этих 15 стран.

Некоторые страны достигли особенно хороших результатов в повышении достижений всех своих учащихся К ним относятся Кипр, Гонконг, Иран, Япония, Корея, Сингапур и Словения. В этих странах, повышение уровня подготовки учащихся на протяжении определенного периода времени наблюдалось в отношении всех четырех международных тестов по математике и естественным наукам.

Динамика результатов международного исследования TIMSS Advanced, которое оценивает учащихся выпускных классов средней школы, является менее позитивной, без каких-либо улучшений показателей уровня знаний учащихся по девяти странам, участвовавшим в исследованиях 1995 и 2015 г. (Франция, Италия, Ливан, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Словения, Швеция, и Соединенные Штаты Америки). Причины, по которым это происходит, сложны и заслуживают отдельного анализа.

- Результаты последней работы Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которая определяет уровень знаний 15-летних учащихся по математике, естественным наукам, чтению и

решению проблем, будут представлены на следующей неделе, и без сомнения, также предоставят интересные заключения по достигнутому уровню знаний в разных странах, а также предоставят возможность сравнения относительной результативности стран, принимавших участие в TIMSS и PISA.

Публикации:

1. Девять выводов, сделанных по результатам Международного мониторингового исследования качества школьного математического и естественнонаучного образования 2016 год
2. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ TIMSS 2015 8 КЛАСС
3. Материалы из интернета